

Evaluación de las capacidades y necesidades de las comunidades indígenas para el uso de las Observaciones de la Tierra para la Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas

Contenido

Introducción.....	1
Comunidades	2
Métodos.....	3
Evaluación de necesidades de Ecuador	5
Consideraciones para el desarrollo de capacidades.....	10
Evaluación de necesidades de Perú.....	12
Consideraciones para el desarrollo de capacidades.....	17
Conclusiones y recomendaciones	21
Referencias	24
Anexo A: Cronograma de talleres de Perú.....	25
Anexo B: Formulario de consentimiento	27
Anexo C: Cuestionario	29
Anexo D: Plan de gestión de datos	32

Cítese este informe como:

Dunne, P. Tabor, K.; Martinez, C.; Mendoza, E.; and Rosero, C. (2021). Assessing the capacities and needs of Indigenous communities for using Earth Observations for Indigenous-led land management. Conservation International. Arlington, VA, USA, pp. 33. DOI: 10.5281/zenodo.5773232

Agradecimiento:

En primer lugar, nos gustaría agradecer a la Federación Regional Indígena Awajún Del Alto Mayo (FERIAAM), a la Nacionalidad Achuar Del Ecuador (NAE), a las comunidades awajún y achuar que facilitaron esta evaluación y participaron en ella. Los autores quieren agradecer a David Hunt, Kellee Koenig y Patricia Flores White por sus contribuciones al proyecto y por revisar este informe. También nos gustaría agradecer a Jenny Hewson, Mariano González-Roglich, Vlasova Gonzáles, Shelly Wade, Theresa Buppert, Norith Lopez Sandoval y Jimmy Pinedo por sus contribuciones y apoyo a este trabajo. Este proyecto fue financiado por una subvención de Ciencias Aplicadas de la NASA N.º 80NSSC18K0319.

CONSERVACIÓN
INTERNACIONAL

Evaluación de las capacidades y necesidades de las comunidades indígenas para el uso de las Observaciones de la Tierra para la Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas

Introducción

Los pueblos indígenas son actores clave para abordar los desafíos globales del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Estos pueden beneficiarse de un mayor acceso a herramientas, técnicas e información de control para mejorar la gestión sostenible de sus territorios, garantizar los medios de vida de los pueblos indígenas y proteger sus derechos reconocidos internacionalmente. Observaciones de la Tierra para la Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas (EO4IM, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo fortalecer las capacidades técnicas de los pueblos indígenas del continente americano para aprovechar el poder de los datos de observación terrestre (OE, por sus siglas en inglés) para mejorar la gestión del territorio. Este proyecto se alinea con la iniciativa AmeriGEO del Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO, por sus siglas en inglés) en curso para aumentar la capacidad regional para tomar decisiones sostenibles sobre el uso de la tierra y la infraestructura de datos utilizando datos de observación terrestre mediante la promoción de herramientas y plataformas de datos desarrolladas por colaboradores involucrados en la iniciativa AmeriGEO a nuevas audiencias y redes.

EO4IM aprovecha las colaboraciones en curso entre Conservación Internacional (CI) y las comunidades indígenas en los países miembros de AmeriGEO de Ecuador y Perú para diseñar e implementar evaluaciones de necesidades y actividades de desarrollo de capacidades con comunidades seleccionadas. Los resultados previstos de este trabajo son los siguientes: 1) un marco novedoso para involucrar a actores de vital importancia —los pueblos indígenas— para que utilicen los datos de observación terrestre para fundamentar las decisiones y las acciones para la gestión sostenible de los recursos; 2) una mayor capacidad de los representantes indígenas de al menos dos países de AmeriGEO para acceder a los datos de observación terrestre y utilizarlos en la toma de decisiones; y 3) un mayor intercambio de conocimientos sobre las aplicaciones de observación terrestre por parte de las comunidades indígenas en el continente americano y en todo el mundo. El proyecto permitirá avanzar hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y los objetivos de beneficio

social del Programa de Ciencias Aplicadas de la División de Ciencias de la Tierra de la NASA y el GEO.

Este resumen ejecutivo presenta nuestro enfoque para evaluar las necesidades de las comunidades indígenas, los resultados de la evaluación y las recomendaciones para el desarrollo de capacidades con observaciones terrestres. Desarrollamos métodos para la evaluación participativa de las necesidades para comprender cómo una selección de pueblos indígenas actualmente aborda las decisiones de gestión sostenible del territorio relacionadas con las cuatro áreas focales de beneficio social de AmeriGEO (seguridad alimentaria y agricultura, resiliencia ante desastres, gestión de los recursos hídricos, y sostenibilidad de la biodiversidad y los ecosistemas) y cómo el uso de datos y herramientas de observación terrestre podría mejorar la toma de decisiones. Probamos estos métodos con comunidades en el territorio achuar en Ecuador y con el pueblo awajún de San Martín, Perú.

Comunidades

El pueblo indígena awajún en la cuenca del Alto Mayo de San Martín, Perú, se agrupa en catorce comunidades tituladas que cubren aproximadamente 147,527 hectáreas (**Figura 1**). La carretera interoceánica y la exposición continua a diversas poblaciones migrantes y mestizas han influido en las comunidades nativas awajún en la adopción de nuevos patrones económicos que han llevado a una mayor degradación de su capital natural y social. Estos impactos también han debilitado las estructuras de gobernanza y han contribuido a la pérdida de sus conocimientos tradicionales.

Figura 1. Ubicación de los pueblos indígenas awajún del Alto Mayo en San Martín, Perú.

FERIAAM es la Federación Indígena del pueblo awajún. La visión de FERIAAM es “conservar y proteger los recursos naturales, recuperar áreas degradadas, promover sistemas agroforestales y turísticos sostenibles para el buen vivir de la población awajún del Alto Mayo”. CI Perú ha estado trabajando con los awajún desde 2013 para promover y apoyar actividades sostenibles.

El territorio achuar se ubica en las provincias de Pastaza y Morona Santiago y abarca cerca de 680,000 hectáreas que contienen 6,400 personas distribuidas en 84 comunidades (**Figura 2**). Durante la última década, el pueblo achuar desarrolló el Sistema Achuar de Conservación y Reservas Ecológicas (SACRE), un mecanismo propuesto para gestionar y controlar su territorio mediante el uso sostenible de los recursos

Figura 2. Ubicación del territorio Achuar en el este de Ecuador

naturales, los conocimientos ancestrales y la mejora de los medios de vida de sus pueblos. Sin embargo, los achuar aún no han podido formalizar el SACRE en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Ecuador. CI está trabajando con los pueblos indígenas achuar para fortalecer el SACRE y apoyar el reconocimiento oficial de estas áreas conservadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador.

Métodos

Desarrollamos los métodos para una evaluación participativa de las necesidades mediante un taller presencial de 2 días (del 24 al 25 de abril de 2018) en Quito, Ecuador. El enfoque se derivó de varias fuentes de mejores prácticas en la participación de las partes interesadas (a saber, FAO, 2010; Banco Mundial, 2018). Elegimos emplear múltiples enfoques que incluyen cuestionarios, grupos focales, entrevistas y análisis participativos de redes sociales con representantes de las comunidades para comprender sus prioridades y aprender sobre los desafíos que tienen las comunidades con respecto a la gestión de sus tierras comunales. Diseñamos cuidadosamente preguntas para que las comunidades documentaran cómo ellas están utilizando actualmente los datos y las herramientas de observación terrestre, sus capacidades actuales y las oportunidades para que utilicen la observación terrestre para ayudar a lograr sus objetivos de gestión del territorio.

La metodología participativa de mapeo de redes sociales, basada en el análisis de redes sociales (SNA, por sus siglas en inglés) (Borgatti, 1998; Scott, 2011), es un enfoque para trazar un mapa y medir los flujos de información y los recursos entre los actores. Con este enfoque, nuestro

objetivo fue determinar qué organizaciones o individuos desempeñan un papel clave en la difusión de información a través de las redes indígenas, así como identificar las barreras para acceder a la información para diseñar estrategias de comunicación y desarrollo de capacidades adecuadamente adaptadas al contexto local. Después del taller, cada mapa de red se digitalizó utilizando el *software* de análisis de redes sociales Gephi, y los mapas se analizaron para identificar a los actores que eran más centrales para la red, es decir, aquellos con más conexiones con otros actores de la red. Los mapas digitalizados fueron compartidos por las comunidades. Para proteger la privacidad de las comunidades, no compartimos los mapas de red de este documento.

Los resultados del taller incluyeron preguntas de entrevista y una agenda borrador para talleres de evaluación de necesidades con las comunidades seleccionadas. La agenda de muestra para los talleres de evaluación de necesidades con las comunidades se encuentra en el **Anexo A**. Diseñamos los talleres para maximizar la participación diversa de las comunidades, los jóvenes y los ancianos, y los hombres y las mujeres. En la agenda de muestra, se invita a varias comunidades a la reunión en una ubicación conveniente con conectividad a internet. Sin embargo, dado que las mujeres a menudo no pueden viajar debido a sus obligaciones familiares, planeamos una visita con una comunidad para reunirnos con un grupo de mujeres. La agenda del taller incluyó una mezcla de capacitación en sistemas de información geográfica (SIG), capacitación en uso de drones, debates con los miembros de la comunidad y compromiso con representantes indígenas regionales. La versión final del cuestionario figura en el **Anexo C**. El formulario de consentimiento final para la participación en el estudio se encuentra en el **Anexo B**.

Después de finalizar nuestros instrumentos de evaluación de necesidades que incluían preguntas de la encuesta, un plan de gestión de datos (**Anexo D**) y unos formularios de consentimiento, los enviamos para una revisión ética interna al Comité de Revisión Institucional de CI. El comité verificó el cumplimiento del proyecto con la política de ética de investigación de CI, que estableció estándares para la investigación en humanos, incluida la orientación sobre la evaluación y mitigación del riesgo para los participantes de la investigación, el manejo adecuado de la información de índole personal (PII, por sus siglas en inglés), la participación de poblaciones vulnerables y la obtención del consentimiento libre, previo e informado (FPIC). Los

miembros del equipo que realizaron las evaluaciones de necesidades en persona fueron certificados en Ética de Investigación Humana a través de la Iniciativa de Capacitación Colaborativa IRB (CITI, por sus siglas en inglés). También nos comprometimos a brindar información sobre nuestros hallazgos de la evaluación a las comunidades en un informe escrito en español que capture los procedimientos, los resultados y las recomendaciones del taller para las comunidades.

Evaluación de necesidades de Ecuador

Conservación Internacional llevó a cabo el taller de evaluación de necesidades en Pastaza, Ecuador, del 30 al 31 de enero de 2019. El equipo buscó y recibió la aprobación para el taller del Consejo de Gobernanza de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE), el órgano rector de los achuar, porque los objetivos del proyecto EO4IM se alinearon con el Plan Estratégico Achuar. Representantes de seis comunidades achuar estuvieron presentes en el taller. Durante el taller, los coordinadores de CI trabajaron con los participantes en dos grupos divididos según el género. Esto proporcionó una mayor flexibilidad para las mujeres porque todavía se les exigía que realizaran sus actividades diarias, entre las que se incluían el cuidado de los niños y la cocina. También permitió a las mujeres, que tradicionalmente son menos abiertas que los hombres, hablar más abiertamente sobre los desafíos que enfrentan, sus prioridades para su comunidad y las formas únicas en que interactúan con el bosque. Además, el taller de mujeres fue facilitado por una integrante de CI Ecuador que ya había desarrollado una relación de confianza con las mujeres. Esta relación fue fundamental para garantizar que las mujeres participantes se sintieran cómodas hablando con libertad sobre sus preocupaciones y perspectivas. El taller para hombres se llevó a cabo principalmente en español, con algunas interpretaciones en lengua achuar por parte de otros participantes según fue necesario para aclarar. El taller de mujeres se llevó a cabo principalmente en lengua achuar, con interpretación al español proporcionada por un líder comunitario.

El primer día del taller comenzó con comentarios de bienvenida de representantes del Consejo de Gobernanza de NAE, líderes comunitarios y coordinadores del taller. Después de una ronda de presentaciones, los coordinadores explicaron el propósito de EO4IM a los participantes, así como el propósito de este taller: identificar las prioridades de sus comunidades con respecto a la gestión de sus tierras y los desafíos que enfrentan para alcanzar sus objetivos. También comunicaron que los resultados del taller brindarían información sobre actividades posteriores

de desarrollo de capacidades con sus comunidades, y explicaron el proceso de consentimiento de acuerdo con los requisitos del Comité de Revisión Institucional de CI. Todos los participantes masculinos dieron su consentimiento verbal y escrito utilizando formularios de consentimiento previamente aprobados; las mujeres de la comunidad que participaron solo dieron su consentimiento verbal.

Perfil de los participantes

Se pidió a los participantes que completaran un cuestionario diseñado para recopilar información sobre sus medios de vida, las interacciones con los bosques y las prioridades individuales. Entre los encuestados, se encontraban 11 hombres y 2 mujeres. La mayoría de los participantes indicaron que tenían múltiples medios de vida; 11 mencionaron la agricultura como una práctica clave de subsistencia; 4 practicaban la pesca; 2, la caza; 1 era maestra; y 1, ama de casa. En términos de la frecuencia de su interacción con el bosque, 1 mujer indicó que nunca interactuó con el bosque; 5 hombres indicaron que rara vez interactuaban con el bosque; 1 hombre indicó que lo hacía aproximadamente una vez al mes; 3 hombres, una vez a la semana; 2 (1 hombre y 1 mujer), varias veces a la semana; y 1 hombre, todos los días. Las formas en que utilizan el bosque incluyen la caza (7 encuestados), la recolección de plantas para la alimentación (3 encuestados), la recolección de plantas medicinales (2 encuestados), la pesca (1 encuestado), el control del bosque (1 encuestado) y la recolección de semillas para reforestar (1 encuestado) (**Figura 3**).

ENCUESTA ACERCA DE CÓMO LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD USAN EL BOSQUE

Figura 3. Respuestas de los miembros de la comunidad sobre cómo usan el bosque.

También se preguntó a los encuestados por qué el bosque es importante para sus comunidades.

Entre las razones enumeradas, se incluyen las siguientes:

- alimentos (caza, pesca, recolección de frutas);
- materiales para la construcción de viviendas;
- calidad del aire;
- plantas medicinales;
- hábitat para la vida silvestre;
- productos forestales para artesanía;
- agua; y
- agricultura.

Evaluación de necesidades

Los objetivos principales para la evaluación de necesidades fueron identificar las amenazas que enfrentan las comunidades con respecto a la gestión forestal sostenible, comprender cómo la información sobre estas amenazas se mueve a través de sus redes e identificar las prioridades que las comunidades tienen para su gestión forestal sostenible, la que puede ser asistida con observaciones terrestres. Durante la tarde del primer día, se pidió a los participantes que identificaran las amenazas relacionadas con la gestión forestal sostenible que enfrentan sus comunidades (**Figura 4** y **Tabla 1**). Las mujeres indicaron además que debatieron sobre estos temas con los líderes de la comunidad, pero que a menudo no se tomaban medidas sobre esa información.

Figura 4. Amenazas identificadas por los participantes en el taller de hombres (izquierda) y mujeres (derecha).

Tabla 1. Amenazas a las comunidades, identificadas por las mujeres y por las de las comunidades vecinas a través de grupos de enfoque.

<i>Amenazas identificadas por los hombres</i>	<i>Amenazas identificadas por las mujeres</i>
Deforestación (crítica).	Contaminación del agua (crítica).
Nueva carretera (crítica).	Basura (crítica).
Delimitar el territorio / abordar las controversias fronterizas.	Falta de baños sanitarios (crítica).
Nuevos asentamientos (crítico).	Enfermedades en pollos/ganado (crítica).
Agricultura.	Competencia con colonizadores externos y pescadores shuar (una nacionalidad indígena vecina).
La basura y la contaminación del agua.	Competencia con cazadores de shuar.
Cambio climático.	Falta de información proveniente de los guardabosques a la comunidad.
	Ahogos en el río.

La construcción de una carretera hacia el territorio achuar representa el riesgo más significativo para sus bosques y comunidades e intensifica las otras amenazas que los participantes del taller identificaron. Los participantes comunicaron que inicialmente apoyaban la construcción de la carretera y que el Consejo de Gobernanza de la NAE había aprobado su construcción porque les permitiría viajar a la ciudad más rápido y más fácil que sus opciones actuales (volar, lo cual es costoso, caminar hasta el río o viajar en bote). También estaban interesados en las oportunidades económicas que traería la carretera, así como en facilitar el acceso a las escuelas; actualmente, los niños mayores deben vivir en la ciudad para asistir a la escuela, y la carretera proporcionaría un acceso más fácil para viajar a sus hogares en la comunidad. Sin embargo, los participantes también son conscientes de los riesgos que plantea la carretera y mencionaron preocupaciones sobre el aumento de la deforestación por parte de los madereros ilegales y otros extractores ilegales que tienen un mayor acceso a sus bosques. También les preocupa que el pueblo achuar establezca nuevos asentamientos cerca de la carretera, deforeste los alrededores de esos asentamientos para vender materia prima a las empresas madereras y, en última instancia, termine empobrecido cuando todos los árboles se acaben y los recursos en el bosque se degraden.

Los participantes señalaron que están apareciendo varios asentamientos nuevos alrededor de donde se está construyendo una nueva carretera, lo que está llevando a un aumento de la deforestación en sus alrededores. Todas las comunidades ven esta carretera y los nuevos asentamientos resultantes como una amenaza y están trabajando para abordarla. Sin embargo, todos también informaron que ellos contribuyen a esta amenaza porque algunos de los miembros de su comunidad están construyendo en estos nuevos asentamientos o mudándose a ellos para estar más cerca de la carretera y, por lo tanto, poder aprovechar mejor los beneficios económicos que la carretera puede traer. Los participantes informaron que la comunidad más grande de la zona, y más cercana a la carretera en proximidad geográfica, está teniendo una influencia principalmente negativa sobre la creación de nuevos asentamientos, ya que varios antiguos miembros de la comunidad son ahora miembros de los nuevos asentamientos. Los líderes de la comunidad están trabajando para abordar este desafío, aunque con un éxito limitado hasta el momento. Varios ministerios gubernamentales, entre los que se incluyen el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, están trabajando para abordar el tema de los nuevos asentamientos.

Los participantes informaron que uno de los principales desafíos a los que se enfrentaban las comunidades eran las controversias territoriales entre las comunidades, derivadas de la falta de límites claramente delimitados. En este caso, se informó que dos comunidades específicas eran las que contribuían con mayor importancia a las controversias sobre el territorio. Se informó que el Consejo de Gobernanza de la NAE ayudó a mediar en estas disputas. Este problema coloca la amenaza de la caza en el centro. En este caso, los animales que se obtienen de sus bosques son una fuente crítica de proteínas. Sin embargo, debido a que las comunidades a menudo carecen de límites claramente demarcados, pueden surgir disputas cuando los miembros de la comunidad cazan en áreas que pueden ser objeto de reclamos por parte de múltiples comunidades. Muchas de las comunidades contribuyen a este desafío y, en la mayoría de los casos, también están trabajando para abordarlo.

Prioridades

Durante las discusiones del taller y las encuestas, se pidió a los participantes que enumeraran los temas que más les interesaba abordar con observación terrestre, y que los clasificaran de acuerdo con su prioridad. Si bien hubo similitudes en las prioridades entre las comunidades representadas en el taller para hombres, hubo diferencias en las prioridades entre los géneros. En general, las prioridades de los hombres se basaban en los recursos, mientras que las de las mujeres estaban relacionadas con la salud.

Las tres prioridades más importantes para los hombres fueron las siguientes:

1. patrullar sus territorios;
2. controlar los impactos de la construcción de la carretera; y
3. controlar las tasas y las fuentes de deforestación en su territorio.

Las prioridades destacadas por las mujeres fueron las siguientes:

1. la contaminación del agua;
2. la salud humana relacionada con el saneamiento; y
3. la salud del ganado relacionada con el saneamiento.

Consideraciones para el desarrollo de capacidades

Nuestros hallazgos de los resultados de la evaluación de necesidades pueden brindar información para el diseño y la implementación de actividades de desarrollo de capacidades con los participantes del pueblo achuar. Los achuar estaban muy interesados en aprender sobre las herramientas que ayudarán a las comunidades a monitorear lo que está sucediendo en sus bosques, en particular, los impactos de la construcción de carreteras, las actividades extractivas legales e ilegales, y la deforestación. Se interesaron por conocer ejemplos exitosos de cómo se aplican datos y herramientas de observación terrestre en otros lugares, y propusieron mantener intercambios con otros grupos indígenas para compartir las lecciones aprendidas de las experiencias de otras comunidades. Las prioridades que las comunidades querían que se abordaran incluían las disputas territoriales, la caza ilegal, la deforestación, la nueva carretera y la calidad del agua / el saneamiento. Recomendamos que se incluyera a las mujeres en las actividades de desarrollo de capacidades, ya que tienen una relación única con el bosque. La inclusión de las mujeres en las actividades de supervisión puede ayudar a empoderarlas para hacerse oír en los procesos de toma de decisiones. Finalmente, los participantes esperaban que

los datos y las herramientas de observación terrestre pudieran ayudarlos a controlar y gestionar los conflictos de caza derivados de la poca claridad que existe entre los límites territoriales de las comunidades.

Toma de decisiones e intercambio de información

El Consejo de Gobernanza de la NAE es el principal órgano de gobierno para las comunidades achuar que participaron en esta evaluación. Tiene un rol de coordinación entre las comunidades y está integrado por representantes de cada una de ellas. Dentro de cada comunidad hay un síndico o líder comunitario, que se involucra con el Consejo de Gobernanza de la NAE. Durante los debates con los participantes del taller, hubo un consenso general de que se necesita información adicional sobre el estado de sus tierras y los procesos que las afectan para tomar decisiones sobre la gestión del territorio. La planificación de las actividades de desarrollo de capacidades, en las que se incluyen los participantes, debe realizarse en colaboración con el Consejo de Gobernanza de la NAE.

Capacidad existente y acceso a la tecnología

La capacidad para interactuar con los datos y las herramientas de observación terrestre es muy limitada dentro de estas comunidades. Solo unos pocos participantes tienen experiencia previa en el trazado de mapas de sus territorios. Además, el acceso a la tecnología es extremadamente limitado dentro de las comunidades: si bien hay electricidad proporcionada a través de paneles solares, no hay servicio de telefonía celular ni computadoras en las propias comunidades. Algunos participantes que viajan con frecuencia a áreas más urbanas tienen teléfono celular y acceso a computadoras mientras se encuentren en esas áreas urbanas. Podrían estar mejor posicionados para implementar actividades de cartografía y de control. Además, los jóvenes de la comunidad asisten con frecuencia a la escuela de la ciudad, por lo que también pueden ser buenos candidatos para el desarrollo de sus capacidades, ya que, por lo general, tienen acceso a la tecnología y mayor comodidad. Los jóvenes son un grupo clave para la capacitación técnica y para involucrar a la próxima generación de líderes comunitarios. Las actividades de desarrollo de capacidades en general deben centrarse en herramientas que puedan recopilar datos fuera de línea y luego ser cargados, si es necesario, de forma periódica cuando el miembro de la comunidad se encuentre en la ciudad. Además, el desarrollo de capacidades debe centrarse en la creación de una base de conocimientos elementales entre los miembros clave de la comunidad sobre los datos y herramientas de sistemas de información geográfica y de observación terrestre antes de pasar a información más técnica.

Lecciones aprendidas para evaluaciones futuras sobre la obtención del consentimiento: consentimiento comunitario o individual

Durante la introducción del taller, los participantes masculinos plantearon preocupaciones sobre el proceso de consentimiento en relación con el tema del consentimiento individual frente al comunitario. Los participantes no sintieron que se les debería pedir que dieran su consentimiento individual cuando sus líderes ya lo habían hecho. Sin embargo, el consentimiento comunitario no es suficiente para cumplir con los requisitos del proceso de consentimiento institucional de CI. Para abordar esto, los coordinadores explicaron los requisitos institucionales para el consentimiento y acordaron debatir sus preocupaciones con el Comité de Revisión Institucional de CI para proyectos futuros. Los participantes masculinos acordaron firmar los formularios de consentimiento individual. Las mujeres tampoco estaban dispuestas a firmar los formularios de consentimiento, en parte debido a su falta de comodidad para leer en español. También dudaban en que se grabara el audio de sus debates, pero estaban muy interesados en brindar sus conocimientos sobre la gestión comunitaria de los bosques. Para abordar sus preocupaciones y al mismo tiempo permitirles participar en la investigación, los coordinadores del taller crearon un guion de consentimiento oral que explicaba el propósito de la investigación, cómo se usaría la información que proporcionaron y los protocolos establecidos para protegerlos de cualquier consecuencia negativa de su participación. Las mujeres dieron su consentimiento oral, que fue presenciado por tres coordinadores del taller. Lo que se aprendió de estos debates es que los protocolos e instrumentos de consentimiento deben adaptarse para asegurar que sean relevantes para el contexto cultural local.

Evaluación de necesidades de Perú

Realizamos dos talleres de evaluación de necesidades en San Martín, Perú, del 7 al 9 de mayo de 2019. El objetivo de ambos talleres fue identificar las prioridades y necesidades de las comunidades awajún en la región con respecto a la gestión de sus territorios comunales para desarrollar en conjunto un plan de desarrollo de capacidades para las comunidades. La Federación Regional Indígena Awajún del Alto Mayo (FERIAAM) organizó el primer taller del 7 al 8 de mayo de 2019 en su Casa de la Memoria Awajún en Moyobamba, San Martín. En este taller estuvieron representados hombres y mujeres de siete de las 14 comunidades awajún que son miembros de la FERIAAM. Un segundo taller con mujeres pertenecientes a una comunidad se llevó a cabo el 9 de mayo.

Los coordinadores abrieron el primer taller con palabras de bienvenida. Luego de una ronda de presentaciones, los coordinadores del taller explicaron el propósito de EO4IM a los participantes, así como el propósito de este taller: identificar las prioridades de sus comunidades con respecto a la gestión de sus territorios, los desafíos que enfrentan para alcanzar sus metas y que los resultados proporcionarían información sobre el desarrollo de actividades posteriores del desarrollo de capacidades con sus comunidades. Los coordinadores del taller también explicaron el proceso de consentimiento de acuerdo con los requisitos del Comité de Revisión Institucional de CI. Todos los participantes dieron su consentimiento verbal y escrito mediante formularios de consentimiento aprobados con anticipación. Durante todo el taller, los representantes de la FERIAAM brindaron interpretación entre español y awajún para asegurar que aquellos participantes que no se sentían cómodos con el español pudieran participar de forma activa.

Después de la introducción al taller, los coordinadores les dieron a los participantes la oportunidad de hacer preguntas o comentarios. Durante este tiempo, varios participantes comentaron que sus comunidades necesitaban desarrollo de capacidades relacionadas con los datos y herramientas de observación terrestre y que el desarrollo de capacidades les permitiría controlar y gestionar mejor las amenazas a sus territorios. Varias de estas comunidades han trabajado con el gobierno regional y ONG para crear mapas georreferenciados de sus territorios en el pasado, por lo que tienen al menos un conocimiento muy básico de los sistemas de información geográfica. Muchas comunidades indígenas reciben incentivos para la conservación al participar en el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB), un programa nacional de conservación forestal implementado por el Ministerio del Ambiente (MINAM). En el caso del paisaje del Alto Mayo, solo participaron dos comunidades. Durante el debate, los participantes solicitaron que se priorizara a cuatro comunidades para las actividades de desarrollo de capacidades debido a la cantidad de conflictos por el territorio que tenían, en particular aquellos con colonos no indígenas. Los nombres de aquellas comunidades son confidenciales, pero se pueden determinar mediante conversaciones con la FERIAAM.

El equipo de CI no realizó la encuesta a los participantes de awajún debido a limitaciones de tiempo. En cambio, después de la introducción del taller, los comentarios y las preguntas generales, los coordinadores del taller dieron una breve sesión introductoria sobre mapas y los

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Varios de los participantes ya tenían experiencia previa con la cartografía y algunos estaban familiarizados con los drones. Sin embargo, hubo cierta confusión entre el sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés), los drones y las imágenes satelitales. En varios puntos, por ejemplo, los participantes mencionaron la necesidad de “drones” en sus comunidades cuando en realidad se referían a la necesidad de usos más amplios de los datos y herramientas de sistemas de información geográfica y observación terrestre. Después de la introducción, CI Perú brindó una breve demostración de drones a los participantes fuera de la Casa de Memoria Awajún (**Figura 5**).

Figura 5. Demostración de drones. Créditos de la foto: Jimmy Pinedo

Un segundo taller con mujeres pertenecientes a una comunidad se llevó a cabo el 9 de mayo. Este grupo de mujeres fue seleccionado para un taller separado debido al extenso trabajo que han realizado para establecer y administrar un bosque comunitario dentro del territorio de la comunidad. El objetivo de este taller fue identificar las prioridades de las mujeres que EO4IM podría ayudar a abordar, así como comprender cómo las mujeres acceden a la información sobre la gestión forestal y los desafíos que enfrentan en la gestión de sus bosques. Las mujeres que

participaron tenían edades comprendidas entre adolescentes y ancianos, y muchas trajeron a sus hijos. Debido a que este taller estuvo limitado por cuestiones de tiempo, las actividades se centraron principalmente en un ejercicio de priorización y un análisis participativo de redes sociales. La parte de recopilación de datos del taller fue seguida por una breve demostración sobre el uso de drones.

Evaluación de necesidades

Los participantes del taller de la FERIAAM compartieron su visión, necesidades y amenazas a sus comunidades en grupos de enfoque. Durante la primera sesión de grupo, los coordinadores del taller pidieron a los grupos que respondieran a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es nuestra visión para los territorios de nuestra comunidad?
2. ¿Qué recursos naturales son los más importantes para lograr esta visión?
3. ¿Qué amenazas afectan estos recursos?

Los tres grupos de participantes en el taller de la FERIAAM priorizaron la conservación de sus recursos naturales y la recuperación de aquellos que se han agotado, mediante la reforestación y la gestión sostenible. Un grupo también priorizó el control de sus territorios para informar procesos de gobernanza más sólidos. Los tres grupos identificaron la deforestación como una amenaza clave para sus recursos. La agricultura fue mencionada como un factor clave de la deforestación, tanto por los miembros de la comunidad como por los colonos, así como la cría de ganado. Un grupo debatió sobre el tema de la tala ilegal en sus territorios. En el caso de su comunidad, las familias extraen madera del bosque sin permiso y la venden a muy bajo precio. Los tres grupos mencionaron problemas en la calidad del agua, y un grupo habló sobre la prevalencia de infecciones cutáneas por bañarse en aguas de río contaminado. Estas infecciones no pueden tratarse con medicinas tradicionales y requieren viajes al hospital, especialmente en el caso de los niños. Los tres grupos también mencionaron la reducción en la disponibilidad del pescado. Un grupo habló sobre esto en términos de la falta de planificación ambiental, utilizando el ejemplo de la pesca con dinamita y la captura de más pescado del que se puede consumir, lo que lleva al agotamiento de sus poblaciones de peces. Otros hablaron sobre esto en términos de contaminación: los peces de la comunidad ya no son seguros para el consumo como resultado de la contaminación. Y el tercer grupo debatió sobre esto en términos de la disponibilidad general de fuentes de proteínas. Anteriormente, la comunidad contaba con

muchas fuentes de proteínas, incluidos mamíferos, aves y peces de sus bosques. Ahora, dependen casi exclusivamente del pollo. Las respuestas se resumen en la **Tabla 2**.

Tabla 2. Los resultados de los debates grupales sobre la visión de la comunidad, los recursos naturales valiosos y las amenazas a esos recursos naturales.

Grupo	1	2	3
Visión de la comunidad	<ul style="list-style-type: none"> - Recuperar nuestros recursos naturales, tanto de flora como de fauna. - Ser el principal centro ecológico y preservar nuestra cultura. - Cultivar plantas medicinales y maderables. - Asegurar que Chabaca no se extinga y hacer un criadero. - Utilizar cestas de madera y naturales en lugar de plástico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reforestar las tierras deforestadas, incluidas las de especies frutales y no frutales. Hacer un plan de reforestación. - Conservar los recursos naturales como la flora y la fauna en tierras vírgenes. - Producir beneficios en toda la comunidad a partir de la reforestación, que llevará a un aumento de animales, aves, peces, entre otras especies de la zona. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conservar y proteger nuestros bosques. - Practicar una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente. - Controlar nuestro territorio para asegurar una buena gobernanza para todos. Esto incluye a toda la tierra, no solo la boscosa. - Implementar un plan de zonificación.
Recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> - Plantas maderables como cedro, caoba, tornillo. - Plantas medicinales como ayahuasca y toe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Árboles frutales y no frutales. Plantas medicinales. - Animales, pájaros, peces. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bosques: Madera, animales. Sin los bosques, lo autóctono muere. - Agua para bañarse, cocinar, etc.
Amenazas a los recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> - Deforestación para agricultura, ganadería, arrendatarios. - Venta ilegal de madera (ciertas familias venden sin permiso forestal a un precio muy bajo). - Falta de gestión ambiental (por ejemplo, el uso de explosivos o dinamita para la pesca, más pesca de la que se llega a consumir). 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunidades campesinas en los cerros que provocan la pérdida de animales (los awajún se asientan en la parte plana del terreno). - Tala de árboles. - Contaminación de ríos y arroyos por productos químicos: bañarse en el arroyo pone a las personas en riesgo de contraer hongos que no pueden tratarse con medicinas tradicionales y requieren que los niños sean llevados al hospital. - Peces que ya no son seguros para consumir. - Invasión del territorio awajún por colonos que están deforestando y contaminando. 	<ul style="list-style-type: none"> - Deforestación: la principal fuente de proteínas ahora es el pollo.

Durante el debate grupal, las visiones que redactaron los tres grupos se combinaron en una visión general para guiar la actividad participativa de mapeo de redes sociales. Se obtuvo el siguiente resultado:

Conservar y proteger los recursos naturales, recuperar áreas degradadas, promover sistemas agroforestales y de turismo sostenible para el buen vivir de la población awajún del Alto Mayo.

Interacción con los bosques

No todas las comunidades awajún dependen de los bosques, solo aquellas que tienen bosques dentro o a lo largo de sus fronteras. Sus principales interacciones con el bosque incluyen la caza de aves y otras presas, la recolección de frutas para el consumo y la recolección de otros productos forestales. Luego, todos los grupos de hombres identificaron a sus bosques como lugares ricos en recursos críticos para su supervivencia, incluidas especies maderables clave, mamíferos, aves y peces de los que dependen para obtener alimentos y plantas medicinales. Los resultados del grupo de enfoque con las mujeres indicaron el valor de los bosques para los alimentos, las medicinas tradicionales y el agua potable.

Se informó que ciertas comunidades han sido históricamente más sostenibles que otras con respecto a la gestión y, como resultado, cuentan con una mayor biodiversidad. En los últimos tiempos, existe una tendencia general de que las comunidades que históricamente han sido menos sostenibles en la gestión adopten enfoques más sostenibles para la gestión de su territorio. Se informó que esto se debe a que aquellas comunidades con prácticas de gestión menos sostenibles notaron que tienen mayor degradación y menos recursos que aquellas con prácticas más sostenibles. En algunos casos, ahora están aprendiendo de las experiencias de las comunidades con prácticas de gestión más sostenibles. Las prioridades de las mujeres para la gestión forestal sostenible incluyen restaurar los bosques con plantas nativas, mejorar la calidad del agua y conservar y restaurar la cultura mediante el control y el patrullaje de los bosques.

Consideraciones para el desarrollo de capacidades

Las siguientes son recomendaciones para diseñar e implementar actividades de desarrollo de capacidades técnicas con los awajún y la FERIAAM basadas en los hallazgos de nuestra evaluación de necesidades. Los awajún están interesados en comprender las herramientas que

ayudarán a las comunidades a lograr objetivos culturales, sociales y económicos, como el turismo. Al igual que los achuar, están interesados en aprender sobre ejemplos exitosos de comunidades que aplican datos y herramientas de observación terrestre en otros lugares. Los participantes estuvieron interesados en comprender cómo se recopilan las imágenes de teledetección y con qué frecuencia se actualizan. El desarrollo de capacidades sobre el tema de la observación terrestre debe incluir definiciones básicas de términos para evitar la confusión sobre la diferencia entre el uso de GPS, drones e imágenes satelitales. Si bien las comunidades han establecido límites territoriales claros, no son respetados, especialmente por los colonos. Los participantes esperan que los datos y las herramientas de observación terrestre puedan ayudarlos a controlar y manejar este problema. Para abordar los problemas relacionados con el riesgo de los datos de la observación terrestre, las comunidades deben desarrollar protocolos que aborden los problemas del uso comunitario de los datos de esta observación para garantizar que los derechos de tenencia de la tierra no se vean socavados.

Toma de decisiones e intercambio de información

La FERIAAM es el principal órgano de gobierno de las comunidades awajún que participan en este proyecto. Tiene un rol de coordinación entre las comunidades y está integrado por representantes de cada una de las comunidades. Dentro de cada comunidad, hay un Consejo Directivo o Junta Directiva, que funciona como órgano de gobierno de la comunidad. La información que se utiliza para la toma de decisiones dentro de la comunidad se presenta en una asamblea que incluye al Consejo Directivo y diferentes grupos comunitarios como mujeres, jóvenes y ancianos. Durante estas asambleas, los miembros brindan comentarios sobre el tema que se está debatiendo y se acuerdan las decisiones. Durante los debates con los participantes del taller, hubo un consenso general de que se necesita información adicional sobre el estado de sus territorios y los procesos que las afectan para informar acerca de la toma de decisiones en cuanto a la gestión de los territorios. Si bien el rol de la FERIAAM es funcionar como conector clave entre las comunidades, existen desafíos dentro de la organización relacionados con las altas tasas de cambios. Esta será una consideración fundamental para seleccionar a los participantes para las actividades de desarrollo de capacidades.

Capacidad actual y acceso a la tecnología

La capacidad actual para interactuar con datos y herramientas de observación terrestre se encuentra muy limitada dentro de estas comunidades. Si bien algunas comunidades

mencionaron trabajar con el gobierno regional para cartografiar sus territorios, la mayoría informó no haber recibido capacitación de otros actores externos además de este proyecto. La excepción a esto fue una comunidad que ya había sido receptora de un importante desarrollo de capacidades en sistemas de información geográfica y uso de drones por parte de CI a través de otros proyectos. Además, la exposición y la comodidad con la tecnología suelen ser bajas en las comunidades. Aunque los participantes informaron que en la actualidad se encuentran más expuestos a la tecnología en comparación con el pasado, con frecuencia no hay servicio de telefonía celular en las comunidades y pocas computadoras de escritorio o portátiles si es que hay alguna. En comunidades más remotas, la electricidad puede suministrarse a través de paneles solares, aunque algunas comunidades no cuentan con este tipo de energía. Aunque el acceso a la tecnología es muy limitado, en la mayoría de las comunidades, los miembros saben qué es un teléfono celular y para qué se puede usar. Las actividades de desarrollo de capacidades deben centrarse en la creación de una base de conocimientos elementales, entre los miembros clave de la comunidad, sobre los datos y herramientas de sistemas de información geográfica y de observación terrestre antes de pasar a información más técnica. Las herramientas presentadas no deben depender de una red existente para su uso. Puede ser preferible enfocar la capacitación en aquellas comunidades sin servicio de telefonía celular o de internet, especialmente en los miembros que frecuentemente acuden a ciudades que sí con acceso a internet para cargar y procesar sus datos. Los jóvenes tienden a estar más familiarizados con la tecnología y a sentirse más cómodos con ella, incluso en las comunidades que no tienen acceso a computadoras. Sin embargo, se debe tomar cautela para asegurar que las personas que participan en las actividades de desarrollo de capacidades estén adecuadamente involucradas en los procesos de gobernanza comunitaria, tanto para asegurar que la información fluya hacia quienes toman decisiones en la comunidad, como para asegurar que las actividades de desarrollo de capacidades se alineen con los marcos de gobernanza tradicionales.

Consideraciones para las actividades de desarrollo de capacidades para el grupo de mujeres

Los resultados del taller de evaluación de necesidades indican claramente que las mujeres podrían beneficiarse del uso de tecnologías para cartografiar y controlar su bosque y para comunicar su toma de decisiones. En particular, el uso de herramientas de sistemas de información geográfica para cartografiar lugares y el uso de aplicaciones para controlar la abundancia de especies de plantas proporcionarían información para el objetivo de aumentar la

cantidad de árboles y plantas nativos dentro del bosque. Además, los drones y las imágenes satelitales ayudarían a controlar y patrullar el bosque para evaluar y responder a amenazas, como los cazadores ilegales. Tal como en el caso de las comunidades achuar en Ecuador, y según se identificó en el taller de la FERIAAM, las herramientas para controlar la calidad del agua también serían útiles para abordar los objetivos de las mujeres de mejorar la salud y la disponibilidad de peces.

El ejercicio de cartografía de la red identificó que existen caminos claros para el intercambio de información sobre temas relacionados con la gestión forestal entre las mujeres participantes y otros miembros de la comunidad. Esto puede facilitar el intercambio de conocimientos y habilidades entre las mujeres y los miembros de la comunidad que tienen experiencia en la cartografía y el funcionamiento de drones a través de otros compromisos de CI con la comunidad. Además, la presencia de conexiones entre las mujeres y los actores externos indica que existe la posibilidad de establecer conexiones directas adicionales con otras fuentes externas de información sobre asuntos de gestión forestal.

Las mujeres indicaron que reciben información relacionada con la cartografía forestal de los pamuk, liderazgo comunitario, pero no indicaron que comparten información con ellos. Se necesita más investigación para comprender las barreras de un mayor flujo de información entre las mujeres y los pamuk, y para explorar posibles mecanismos para lograr que las mujeres compartan datos y otra información que recopilen con los pamuk. Sin embargo, estos mecanismos deben ser receptivos y adecuados para la dinámica de género dentro de la comunidad.

El ejercicio de cartografía de la red participativa reveló los conflictos y las preocupaciones que tenían las mujeres con los cazadores ilegales en su bosque y con el liderazgo comunitario. El proyecto debe explorar posibles vías para el uso de la tecnología para abordar la caza ilegal, aunque se debe tomar cautela para garantizar que se haga de una manera éticamente sólida. Si bien EO4IM no está diseñado para abordar directamente temas de violencia de género, tiene implicaciones para la gestión sostenible de los bosques por parte de las mujeres. La falta de atención de los líderes comunitarios para abordar las preocupaciones de las mujeres que ellas mismas han informado puede ser indicativa de hasta qué punto se escuchan las voces de este

sector en los procesos comunitarios de toma de decisiones. Además, los conflictos derivados de la continua violencia de género, una falta real o percibida de justicia y la desconfianza de las mujeres en los procesos comunitarios de toma de decisiones pueden socavar los procesos de gestión forestal sostenible. Sin embargo, se debe tener extremo cuidado en cualquier intervención relacionada con la violencia de género y se debe incluir la consulta con el equipo de género de CI, así como con expertos externos.

Por último, si bien la presencia de los niños fue necesaria para facilitar la participación de las mujeres en el taller, presentó desafíos importantes tanto para la facilitación como para el análisis. Debido a que no preparamos actividades con anticipación para mantener a los niños ocupados, hubo frecuentes interrupciones. Esto limitó de manera significativa la profundidad de la información que pudimos recopilar sobre temas clave. Además, estábamos en un espacio colmado de gente, lo que hacía que las grabaciones de audio que nos podrían haber permitido capturar los debates con gran detalle resultaran caóticas y, en efecto, inaudibles. Dado que la grabación de audio probablemente no pueda usarse en los talleres de desarrollo de capacidades, una lección clave para considerar es diseñar actividades que mantengan a los niños ocupados durante el taller, idealmente en un lugar donde sus madres puedan asistirlos tanto como sea necesario. Muchos de los niños más grandes se interesaron por la muestra de drones. Adaptar actividades relacionadas con la tecnología para los niños podría ser una opción interesante.

Conclusiones y recomendaciones

Este proyecto demostró el valor que tiene entender las necesidades de las comunidades y el uso que estas hacen de los datos de observación terrestre. Los talleres de evaluación de necesidades facilitaron la participación con los representantes de las comunidades de Perú y Ecuador mediante una serie de grupos de enfoque, entrevistas y análisis de intercambios sociales participativos para identificar las prioridades y las necesidades de las comunidades de la región con respecto a la gestión de sus territorios comunitarios. Participamos con diversos grupos, que incluyeron a hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Cada grupo aportó diferentes puntos de vista y esclareció cómo se pueden emplear los datos de observación terrestre y las herramientas para producir beneficios en las comunidades, proteger sus tierras y recursos.

Las comunidades en Ecuador y Perú enfrentaron amenazas similares en sus territorios y sustentos, desde asentamientos ilícitos que produjeron deforestación hasta problemas sanitarios relacionados con el acceso al agua potable. Las comunidades identificaron problemas prioritarios de abordar las disputas territoriales, la caza ilícita, la deforestación, las rutas nuevas, la calidad del agua y los problemas sanitarios. Se interesaron por utilizar observación terrestre y sistemas de información geográfica para controlar las tierras de la comunidad y rastrear la caza y la recolección de productos del bosque. La capacidad de su sistema de información geográfica actual es muy limitada. También es este el caso de la tecnología disponible, en la que se incluyen los teléfonos, las computadoras, la internet y la conectividad de telefonía celular. Por lo tanto, el desarrollo de capacidades debería enfocarse en herramientas con capacidad de datos sin conexión e involucrar a las personas, incluso a estudiantes, que frecuentan la ciudad.

Recomendamos que el desarrollo de capacidades incluyera datos de observación terrestre y herramientas, y que se aplicaran esas herramientas para ayudar a las comunidades a lograr sus objetivos de gestión del territorio. Este último punto se puede lograr de manera más efectiva a través del conocimiento compartido con otras comunidades indígenas. El desarrollo de capacidades técnicas con las comunidades debería enfocarse en desarrollar conocimientos básicos entre los miembros de las comunidades clave sobre sistemas de información geográfica y datos y herramientas de observación terrestre, para proporcionar los cimientos que facilitarían que las comunidades compartan conocimientos y, a su vez, para ayudarlas a articular mejor sus necesidades de capacidad y observación terrestre para sus compañeros y proveedores de fondos. Además, recomendamos que las mujeres deberían estar incluidas en las actividades de desarrollo de capacidades, dada la relación que tienen con el bosque, y para que se puedan empoderar y hacerse oír durante los procesos de toma de decisiones.

En general, esta evaluación de necesidades fue una etapa crucial para diseñar e implementar un programa de fortalecimiento de capacidades que abordara las necesidades y las prioridades de las comunidades, ya que proporcionó el tiempo y el espacio para que los diversos miembros de la comunidad expresaran sus preocupaciones, debatieran sobre las oportunidades que les gustaban e identificaran de qué manera este proyecto podría apoyar sus visiones a largo plazo para sus comunidades. Al mismo tiempo, los coordinadores del proyecto reunieron información extremadamente valiosa que ayudó a identificar los datos y las herramientas de observación

terrestre adecuados para cada comunidad, como así también a identificar consideraciones prácticas para implementar talleres de desarrollo de capacidades, tales como incluir actividades dedicadas a los niños y sobre problemas de consentimiento comunitario contrapuesto al individual. Por último, cabe mencionar que desarrollar actividades de evaluación de necesidades específicas en el proyecto no solo asegura el interés de la comunidad, sino también establece las condiciones para el diseño significativo de futuras actividades en colaboración con las comunidades participantes.

Como dijo un líder awajún al comienzo del proyecto: “Tenemos muchos desafíos en nuestros territorios con los colonizadores que destruyen nuestros bosques y recursos, y la tecnología puede ayudarnos. Si bien es cierto que nuestras comunidades son tradicionales, podemos aprender a usar estas herramientas mediante este proyecto, y estas nos ayudarán a gestionar nuestro territorios.

Referencias

Borgatti, Steve (1998). *What is social network analysis?* 1998, *Social Networks Conference* en Barcelona.

Bryan, J. (2011). *Walking the line: Participatory mapping, indigenous rights, and neoliberalism*. *Geoforum*, 42(1), 40–50. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2010.09.001>

FAO (2010). *Enhancing stakeholder participation in national forest programme: a training manual*. Mecanismo para los programas forestales nacionales. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Roma, Italia. 110 pp.

Scott, John (2011). *Social network analysis: developments, advances, and prospects*. *Social network analysis and mining* 1.1: 21-26.

Banco Mundial (2018). Marco Ambiental y Social para operaciones de IPF. ESS10: *Stakeholder Engagement and Information Disclosure*. Washington, D. C. 18 pp.

Anexo A: Cronograma de talleres de Perú

OBSERVACIONES DE LA TIERRA PARA SU GESTIÓN A CARGO DE PUEBLOS INDIGENAS

TALLER CON COMUNIDADES

AGENDA

Objetivo: Identificar las necesidades de gestión de tierras para las comunidades indígenas, y cómo los datos de observación de la Tierra podrían responder a estas necesidades.

Salida de hotel: 08h45

Día / Horas	Actividad
Día: 07 de mayo –	
08:30 – 09:00	Llegada y registro de participantes.
09:00 – 10:00	Palabras de bienvenida y presentación. Revisión de agenda. Objetivo del Taller. <i>Rompe hielo: Nombre y animal</i>
10:00 – 11:00	Presentación del proyecto EO4IM / Objetivos ¿Qué son datos de Observación Terrestre? ¿Cómo pueden usarlo las comunidades? ¿Qué preguntas / desafíos pueden generar los datos de Observación Terrestre?
11:00 – 12:00	Ejemplo de monitoreo: Uso de drones para mapeo y monitoreo de mi comunidad nativa
12:00 – 13:00 Almuerzo	
13:00 – 14:00	Presentación resultados uso de drones
14:00 – 15:00	Grupos de trabajo: Desafíos y necesidades de mapas (Equipo EO4IM) <i>¿Cuál es la visión que tengo para el territorio de mi comunidad? ¿Qué recursos naturales son los más importantes para alcanzar nuestra visión? ¿Cuáles son las amenazas que afectan a estos recursos?</i>
15:00 – 15:30 Break	
15:30 – 16:00	Informe de grupos de trabajo.
16:00 – 17:30	Plenaria y resumen de la evaluación de necesidades para la siguiente sesión.
Día: 08 de mayo:	
09:00 – 09:15	Resumen del día - ¿Qué esperamos aprender?
09:15 – 12:00	Grupos de trabajo: Mapeo de redes

12:00 – 13:00 Almuerzo	
13:00 – 14:30	. Revisión / Discusión de resultados de grupos de trabajo
14:30 – 15:30	. Plenaria / próximos pasos
15:30 – 16:00	. Palabras finales
16:00 – 17:00	. Entrevistas
17:00 – 18:00 Cena	
<i>Día: 09 de mayo: Visita a la comunidad para reunirse con las mujeres ya que no pudieron asistir al taller en la ciudad</i>	
07:00 – 12:00	. Desplazamiento a la Comunidad. . Introducción del proyecto EO4IM – Ejercicio de mapeo de redes con mujeres
12:00 – 13:00 Almuerzo	

Anexo B: Formulario de consentimiento

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO

Yo, _____, acepto participar en el estudio de investigación denominado Observaciones de la Tierra para su Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas, conducido por Conservación Internacional. Entiendo que mi participación es voluntaria. Puedo negarme a participar o dejar de formar parte sin brindar ninguna explicación, y sin quedar sujeto a sanciones ni a los perder beneficios que de todos modos me corresponden. Puedo solicitar que toda información sobre mí sea devuelta, eliminada de los registros de búsqueda o destruida.

El motivo de este estudio es entender los procesos, los objetivos y los desafíos locales que enfrentan las comunidades indígenas en el continente americano para lograr gestionar los territorios de manera sostenible. Si me ofrezco como voluntario para formar parte de este estudio, se me pedirá que realice lo siguiente:

1. Responder preguntas sobre los sustentos, la organización de la comunidad y sobre cómo se toman las decisiones en la comunidad.
2. Responder preguntas sobre los problemas de gestión del territorio que, a mi parecer, tienen mayor importancia para los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.
3. Responder preguntas acerca de mi experiencia con los conflictos relacionados con las disputas territoriales, los asentamientos ilícitos, la apertura de nuevas rutas y las actividades de extracción.
4. Responder preguntas relacionadas con mi acceso a computadoras, internet, teléfonos celulares, energía eléctrica y servicio de telefonía móvil.

La duración de la entrevista no será mayor de una hora. Podrá realizarse una entrevista de seguimiento, ya sea por teléfono o de manera presencial, para aclarar información obtenida en la entrevista inicial. Puede utilizarse, según mi criterio, grabación de audio durante la entrevista. El acceso a las grabaciones y las transcripciones estará disponible solo a los investigadores de este estudio y no podrán divulgarse en ningún momento, a menos que exprese mi permiso por escrito para ello. Luego de su transcripción, las grabaciones se destruirán. La información que yo proporcione se usará solo en el contexto de este proyecto.

El beneficio que obtendré será que esta información ayudará a los Pueblos Indígenas, las Comunidades Locales, los especialistas en conservación y los proveedores de fondos a entender mejor los desafíos y las oportunidades para mejorar la gestión sostenible de los territorios por parte de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales, y de este modo, podrán orientar el desarrollo de capacidades de datos y herramientas de observación terrestre para el avance de sus intereses. La comprensión de esta dinámica será útil para el diseño de actividades de desarrollo de capacidades más efectivas para aumentar y apoyar la participación de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales en estos procesos de toma de decisiones.

Se espera confidencialidad. El investigador solicitará mi consentimiento previo para compartir toda información brindada por mí en relación con temas que puedan significar un riesgo para mí y mi comunidad, por ejemplo, sobre actividades ilícitas o conocimientos tradicionales.

No se compartirá sin mi permiso por escrito ninguna información de índole personal sobre mí o proporcionada por mí durante la investigación. Se me asignará un número de identificación, y ese número se utilizará en todas las notas de la investigación o en todo documento que contenga información proporcionada por mí que, de otro modo, no estaría disponible en informes del proyecto, solicitudes de donación u otros documentos.

El investigador responderá toda pregunta que pueda surgir acerca de la investigación, ahora o durante el curso del proyecto.

Entiendo que, mediante la colocación de mi firma en este formulario, acepto formar parte de este proyecto de investigación, y entiendo que recibiré una copia de este consentimiento firmada para mis registros.

_____	_____	_____
Nombre del investigador	Firma	Fecha
Teléfono: _____		
Correo electrónico:		

_____	_____	_____
Nombre del participante	Firma	Fecha

Se ruega que firme ambas copias, se quede con una de ellas y entregue la otra al investigador.

Anexo C: Cuestionario

EO4IM Evaluación de Necesidades

Encuesta para los miembros de la comunidad

El objetivo de este cuestionario es ayudar a recopilar las perspectivas de los miembros de la comunidad que no pueden asistir al taller de evaluación de necesidades de EO4IM. Si es posible, recopile las respuestas de una variedad de miembros de la comunidad, incluidas mujeres, cazadores, agricultores, jóvenes, ancianos, etc.

Información general

Nombre de la comunidad: _____

Sexo:

Masculino Femenino

¿Cuál es tu principal actividad de sustento? (por ejemplo, caza, pesca, agricultura, etc.)

¿Con qué frecuencia vas al bosque?

muchas veces al día

una vez al día

algunas veces a la semana

una vez por semana

una vez al mes

raramente

otro _____

¿Por qué vas al bosque? Por ejemplo, ¿recolectar madera, cazar, etc.?

¿Por qué crees que el bosque es importante para tu familia y comunidad?

¿Cuáles son las mayores amenazas / desafíos que enfrenta su comunidad?

¿Cuáles son las mayores amenazas / desafíos que enfrentan los bosques de su comunidad?

¿Cómo aborda actualmente estas amenazas?

Mapeo

¿Con qué frecuencia usted o su organización utilizan herramientas de sistemas de información geográfica (GIS) para el mapeo y monitoreo de sus territorios?

- a. Diariamente
- b. Mensualmente
- c. Anualmente
- d. Nunca

¿Qué tan importantes son los siguientes temas relacionados con el manejo de la tierra en su territorio?

	No aplica en mi territorio	No es importante	Es algo importante	Es importante	Es muy importante
Deforestación					
Minería / extracción de petróleo					
Construcción de carreteras					
Asentamientos ilegales					
Control de incendios					
Patrullaje					
Otro:					

Gracias!

Anexo D: Plan de gestión de datos

PROYECTO

- **Descripción del proyecto:** La Observaciones de la Tierra para su Gestión a Cargo de Pueblos Indígenas (EO4IM, por sus siglas en inglés) es un proyecto de 3 años de duración, financiado por la NASA (código de donación: 80NSSC18K0319) para fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones indígenas en el continente americano para utilizar dato de observación terrestres para la gestión de territorios sostenible mejorada. Los resultados de este proyecto son los siguientes: 1) un marco innovador que involucra a interesados de vital importancia (los pueblos indígenas) para utilizar datos de observación terrestre para comunicar las decisiones y acciones sobre la gestión sostenible de recursos; 2) una capacidad mejorada de los representantes indígenas de Perú (el pueblo awajún de San Martín) y de Ecuador (la nación achuar) para acceder a los datos de observación terrestre y utilizarlos en la toma de decisiones; 3) un intercambio de conocimientos de aplicaciones de observación terrestre dentro de las comunidades indígenas en el continente americano y en un nivel global a través de redes establecidas por el Mecanismo de Donaciones Específicas para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Por último, esperamos que se expandan el conocimiento de datos y herramientas de observación terrestre, y el acceso a estos, para ayudar a los pueblos indígenas a comunicar las decisiones y habilitar acciones para proteger y gestionar de manera sostenible los territorios indígenas y los recursos naturales.
- **Receptores de datos:** Los datos recopilados de la evaluación de necesidades serán brindados a las comunidades que participaron de la evaluación en formato de informe. La redacción de los datos analizados se publicará en una revista revisada por especialistas dirigida a académicos y especialistas en conservación. Se espera que el análisis contribuya al desarrollo de futuros proyectos de investigación.
- **Responsabilidad:** La gestión de los datos del proyecto es responsabilidad del Equipo de Evaluación de Necesidades, o “equipo de proyecto”, que incluye a la investigadora principal (Karyn Tabor), la investigadora asociada (Patricia Dunne) y los miembros del equipo (Eddy Mendoza, Carolina Rosero y Christian Martínez). La acumulación de información de índole personal y de codificación de datos es responsabilidad de las “directoras del equipo” (Karyn Tabor y Patricia Dunne).

DESCRIPCIÓN DE DATOS

- **Descripción de datos** [DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE RECOPIARÁ; EL CARÁCTER Y LA ESCALA DE LOS DATOS QUE SE GENERARÁN O RECOPIARÁN].
 - El objetivo de esta investigación es identificar cómo los datos de observación terrestre pueden contribuir a la gestión de territorios a cargo de pueblos indígenas. Los datos relacionados con el contexto de la gestión de los territorios de las comunidades indígenas y los desafíos que enfrentan serán recopilados mediante entrevistas parcialmente estructuradas y grupos de enfoque. Las comunidades que participarán son la comunidad awajún de San Martín, Perú, y las comunidades de la nación achuar de Ecuador. La información de índole personal, en específico, los nombres y la información de contacto de los encuestados, será recopilada para futuros seguimientos. Esperamos que participen de esta investigación no más de 100 personas. Los participantes se seleccionarán según su intervención en la toma de decisiones sobre la gestión de territorios de la comunidad y su implementación; se consultará a los líderes de la comunidad y a las oficinas de CI de Perú y Ecuador para poder identificarlos.
- **Datos actuales** [ENCUESTA DE DATOS ACTUALES RELEVANTE PARA EL PROYECTO Y UN DEBATE SOBRE CÓMO Y DÓNDE SE INTEGRARÁN ESTOS DATOS].
 - Los datos de observación terrestre y las plataformas se presentarán a las comunidades en un taller de seguimiento con los encuestados. Este taller tendrá lugar dentro de los 12 meses a partir de las encuestas iniciales.
- **Formatos** [FORMATOS EN LOS QUE SE GENERARÁN, PRESENTARÁN, MANTENDRÁN Y PROPORCIONARÁN LOS DATOS, QUE INCLUYE UNA JUSTIFICACIÓN POR LA ADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DEL ARCHIVO DE ESOS FORMATOS].
 - Los entrevistados y los coordinadores de los grupos de enfoque del equipo de proyecto planean utilizar notas escritas a mano y magnetófonos para la recopilación de datos. Todos los materiales utilizados para la grabación de notas se entregarán a las directoras de proyecto, todas las copias en soporte electrónico se eliminarán, y todas las copias en soporte físico se destruirán. Las entrevistas se transcribirán, se traducirán al inglés y se codificarán con *software* de análisis cualitativo de textos para permitir el análisis temático. Todos los encuestados recibirán un identificador numérico, y toda la PII que esté relacionada con ese encuestado se codificará con ese número de identificación y

se quitará de las transcripciones antes de proceder a las traducciones. Las claves de los códigos se almacenarán por separado, y solo podrán acceder a estas las directoras del proyecto. Durante el proyecto, solo tendrán acceso a las notas y las grabaciones de audio originales las directoras, y una vez completado el proyecto, se destruirán las notas y las grabaciones mencionadas.

- **Metadatos** [DESCRIPCIÓN DE LOS METADATOS QUE SE PROPORCIONARÁN JUNTO CON LOS DATOS GENERADOS, Y DEBATE DE LOS ESTÁNDARES DE LOS METADATOS UTILIZADOS].

- Para los datos de observación terrestre de este proyecto, utilizaremos un Esquema de Metadatos Unificado (UMM, por sus siglas en inglés) de un sistema de Depósito Común de Metadatos (CMR, por sus siglas en inglés), como también el Estándar de Contenido para Metadatos Geoespaciales Digitales del Comité Federal de Datos Geográficos (FGDC, por sus siglas en inglés), muy utilizados en agencias federales tanto para datos geoespaciales como de otro tipo.

Los metadatos relacionados con la evaluación de las necesidades, y toda participación con sujetos humanos mediante este proyecto, posiblemente incluyan descripciones de temas utilizados durante el análisis y resúmenes de entrevistas y de debates de grupos de enfoque. Toda PII se eliminará y se reemplazará por el identificador numérico que corresponda.

GESTIÓN DE DATOS

- **Acceso y divulgación:** [INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE CON QUIÉNES, CUÁNDO Y CÓMO SE COMPARTIRÁN LOS DATOS (POR EJEMPLO, MEDIANTE SITIOS WEB), Y SOBRE QUÉ TIPO DE DATOS SE COMPARTIRÁN (ES DECIR, ESPECIFICAR SI SON DATOS SIN PROCESAR, DATOS SECUNDARIOS O PRODUCTOS DERIVADOS)].
 - El Equipo de Evaluación de Necesidades enviará los datos sin procesar y los datos transcritos a las directoras del proyecto mediante un sitio SharePoint seguro creado por el equipo de TI de CI, que requerirá nombres de usuarios, contraseñas e inicios de sesión. El contenido derivado se compartirá mediante archivos adjuntos de correo electrónico y a través del sitio SharePoint del proyecto durante este. Los resultados del análisis de datos se publicarán en una revista de código abierto revisada por especialistas.
- **Ética y privacidad:** [DESCRIBA Y ADJUNTE LA PLANTILLA DE FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO. DESCRIBA TODO RIESGO QUE PUEDA SURGIR DE LA RECOPIACIÓN Y LA DIVULGACIÓN DE DATOS. DESCRIBA EL PROCESO DE

ELIMINACIÓN DE DATOS IDENTIFICATORIOS, LOS PROCEDIMIENTOS DE RETENCIÓN Y ELIMINACIÓN SEGURA DE DATOS, LAS OBLIGACIONES QUE SE IMPONDRÁN SOBRE TERCEROS QUE PUEDAN ACCEDER A LOS DATOS, Y OTRAS MEDIDAS POR IMPLEMENTAR QUE PROTEGERÁN LA PRIVACIDAD DE LOS SUJETOS DE LOS DATOS, COMO ASÍ TAMBIÉN LA INTEGRIDAD Y LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS EN SÍ MISMOS. DESCRIBA TODO PROBLEMA ÉTICO QUE PUEDA SURGIR Y CÓMO SE RESOLVERÁ].

- Esta investigación se centra en los desafíos relacionados con la toma de decisiones de la gestión de territorios de las comunidades indígenas. Aunque la intención es proporcionar a las comunidades datos de observación terrestre y herramientas para abordar estos desafíos, es posible que exista un impacto negativo sobre los participantes que comparten información acerca de los contextos de estos desafíos. Para aminorar este riesgo, únicamente los datos agregados se compartirán por fuera del equipo de proyecto. Además, los entrevistadores y los coordinadores de los grupos de enfoque trabajarán para identificar problemas delicados de los líderes de la comunidades, antes de recopilar los datos, como también pedirán a los líderes que los orienten para determinar qué datos se pueden compartir y en qué formatos se pueden compartir en los momentos oportunos de las fases de recopilación, análisis y redacción de datos. También revisaremos todos los conocimientos tradicionales que se compartan como parte de este proyecto y obtendremos el consentimiento de los líderes de la comunidad antes de compartirlos por fuera del equipo de proyecto.
- Para garantizar que la PII no se comparta por fuera de la dirección del proyecto, toda PII se codificará con un identificador numérico para proteger la identidad de los encuestados durante el proceso de transcripción y previo a la traducción. Solo las directoras del proyecto tendrán acceso a las notas y archivos de audio originales mientras el proyecto esté en curso. Tales notas y archivos de audio se destruirán una vez completado el proyecto. La clave del código se almacenará por separado de las transcripciones en un archivo protegido con contraseña, y solo las directoras del proyecto tendrán acceso a la clave. No se compartirá ningún dato primario por fuera del equipo de proyecto.
- ***Derechos de propiedad intelectual:*** [DESCRIBA QUIÉN TIENE PROPIEDAD SOBRE LOS DATOS DEL PROYECTO, LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS DATOS Y TODA OTRA

PROPIEDAD INTELECTUAL GENERADA EN VIRTUD DE ESTE PROYECTO, Y CÓMO SE COMPARTIRÁN LOS RESULTADOS DEL PROYECTO].

- CI posee derechos de propiedad intelectual sobre los datos sin procesar, con excepción del conocimiento tradicional. Confirmaremos si existe un Acuerdo de Entendimiento entre CI y estas comunidades. En el caso de que no exista tal Acuerdo, indicaremos los posibles problemas de acceso al conocimiento tradicional mediante entrevistas en debates con los líderes de las comunidades, con anterioridad a las entrevistas y los grupos de enfoque. Con respecto al conocimiento tradicional, seguiremos la orientación y las decisiones de los líderes. La información derivada de los datos se publicará en una revista de código abierto.
- **Organización de datos** [CÓMO SE GESTIONARÁN LOS DATOS DURANTE EL PROYECTO, CON INFORMACIÓN DEL CONTROL DE VERSIONES, CONVENCIONES DE NOMBRES, ETC.].
 - Los nombres de los archivos incluirán los identificadores numéricos de los participantes y finalizarán con una impresión de la fecha, que contenga el siguiente formato para garantizar un control de versiones: YYYYMMDD. Solo las directoras del proyecto tendrán acceso a los datos primarios; los datos derivados se publicarán en el sitio SharePoint del proyecto para facilitar la colaboración con los datos menos confidenciales.
- **Control de calidad de los datos** [PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS DATOS DURANTE EL PROYECTO].
 - El entrevistador revisará las entrevistas transcritas. El Equipo de Evaluación de Necesidades desarrollará el esquema de codificación temática. Patricia Dunne supervisará la transcripción y la codificación para garantizar la uniformidad entre los 2 países del proyecto. El equipo completo de proyecto revisará los productos derivados.
- **Seguridad; almacenamiento y copia de seguridad:** [DESCRIBA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE DATOS Y LAS COPIAS DE SEGURIDAD, LOS CONTROLES DE ACCESO AL SISTEMA, LOS CONTROLES DE ACCESO AL SOPORTE FÍSICO, EL CIFRADO (PARA LOS DATOS EN REPOSO Y LOS DATOS EN TRÁNSITO), LOS CONTROLES DE GESTIÓN DE PERSONAL (ES DECIR, QUÉ EMPLEADO ACCEDE A CADA DATO), LA DIVISIÓN DE TAREAS, LOS CONTROLES DE RIESGO AMBIENTAL, LA SUPERVISIÓN Y LOS CONTROLES DE DETECCIÓN DEL ACCESO NO AUTORIZADO, LOS CONTROLES DE RETENCIÓN (ES DECIR, CONTROLES PARA QUE LOS DATOS CONFIDENCIALES NO SE RETENGAN MÁS TIEMPO DEL NECESARIO)].

- Los datos primarios se convertirán a formato digital y se almacenarán solo en las computadoras portátiles de CI de las personas designadas en este documento, que tienen responsabilidad de gestión de datos y certificación en Investigación de Sujetos Humanos. Las notas de la documentación se escanearán o fotografiarán para archivar copias digitales, y los originales se triturarán. Los datos primarios y los datos derivados se enviarán a las directoras del proyecto mediante un sitio SharePoint cifrado, creado por el equipo de TI de CI, que requerirá nombres de usuarios, contraseñas e inicios de sesión. Inmediatamente después del envío de datos a las directoras del proyecto, el equipo de proyecto eliminará todos los documentos digitales de sus computadoras. Los archivos se eliminarán del sitio SharePoint cifrado una vez confirmadas la transferencia y la recepción. Los datos derivados se almacenarán en el sitio SharePoint del proyecto con medidas de seguridad implementadas por el equipo de TI de CI. Los datos primarios se eliminarán una vez completado el proyecto y se enviarán correos electrónicos de confirmación a la investigadora principal del proyecto.
- **Períodos de selección y retención; archivado y conservación:** [DESCRIPCIÓN SOBRE CÓMO SE SELECCIONARÁN LOS DATOS PARA QUE SE ARCHIVEN, CUÁNTO TIEMPO SE RETENDRÁN LOS DATOS Y PLANIFICACIÓN ANTE UNA EVENTUAL TRANSICIÓN O EXTINCIÓN DE LA RECOPIACIÓN DE DATOS EN UN FUTURO; PROCESO DE ELIMINACIÓN DE DATOS IDENTIFICATORIOS; LUGAR DE ALMACENAMIENTO; FECHA Y PROCEDIMIENTO DE ELIMINACIÓN; LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES O PREVISTOS PARA EL ARCHIVO Y LA CONSERVACIÓN DE LOS DATOS A LARGO PLAZO, LO QUE INCLUYE PLANIFICACIÓN DE REEMPLAZO EN CASO DE QUE EL LUGAR DESIGNADO PARA ARCHIVO DEJARA DE EXISTIR].
 - La publicación final para distribuir al público se archivará a través de la cuenta del grupo de CI en la plataforma AmeriGEOSS de la NASA (<https://data.amerigeoss.org/>) por el mínimo de la duración del proyecto. Además, los productos derivados se guardarán para el sitio SharePoint del proyecto por el mínimo de la duración del proyecto. El resto de los datos se eliminarán una vez completado el proyecto, con *Rights Management Services* (RMS). Los datos digitales se eliminarán; las notas de la entrevista transcrita se triturarán.
 - La retención de datos seguirá la orientación de la NASA que se establece en el documento *NASA Plan for Increasing Access to the Results of Scientific Research* (https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/206985_2015_nasa_plan-for-web.pdf).

- **Requisitos legales:** La NASA requiere que se den a conocer públicamente todos los datos, excepto la información clasificada como Confidencial, pero no Secreta (SBU, por sus siglas en inglés), tal como la PII.
- **Supervisión:** [AGREGUE UNA DESCRIPCIÓN SOBRE CÓMO SE SUPERVISARÁ EL CUMPLIMIENTO CON EL PLAN DE GESTIÓN DE DATOS, LA FRECUENCIA DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO Y LAS PARTES QUE SE RESPONSABILIZAN A CUMPLIR CON LA SUPERVISIÓN E INFORMAR A LA JUNTA INSTITUCIONAL DE REVISIÓN (IRB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS), EN LA MEDIDA EN QUE SEA NECESARIA LA APROBACIÓN DE LA IRB].
 - Cumplimiento de supervisión anual por correo electrónico con las personas pertinentes.